

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МЕМУАРНОГО ЖАНРА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Турсунова Мухлиса Ширинбой кизи

Преподаватель Узбекского Государственного
Университета Мировых Языков

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15752874>

Памятники мемуарной литературы являются важными источниками для исследования различных проблем. Они представляют не только авторский взгляд людей на произошедшие события и уникальные сведения о них, отсутствующие в официальных источниках, но и материал для изучения самосознания человека в разные временные периоды. В современной науке ценность мемуаров как жанра литературы, исторического источника и как корпуса сведений о прошлом не подлежит сомнению, а представления об их «вторичности» и «необъективности» оспорены более чем полвека назад.

Становление мемуарного жанра связано с общекультурными процессами эпохи. Развитие истории как самостоятельной дисциплины стимулировало философскую мысль - высокую форму национального самосознания народа. 20-30-е годы XIX века в России можно уподобить периоду, который Ясперс называет "осевым временем" (время в России "сжато" до десятилетий там, где речь шла о столетиях). Характерные признаки "осевого времени", по Ясперсу, следующие: "человек осознает бытие в целом, самого себя и свои границы. Перед ним открывается ужас мира, собственная беспомощность. Стоя над пропастью, он ставит радикальные вопросы, требует освобождения и спасения. Осознавая свои границы, он ставит перед собой высшие цели, познает абсолютность в глубинах самосознания и в ясности трансцендентного мира. Все это происходило посредством рефлексии, сознание осознавало сознание, мышление делало своим объектом мышление". Такое "осевое время" России - "великий ледоход" (М.О. Гершензон), эпоха, "впервые сознательно на себя взглянувшая" (Ф.М. Достоевский), когда "паника усиливается в мысли и болезнь напряженности нравственной распространяется, как зараза" (Ап. А. Григорьев). "Рождение рефлексии" существенно для этого исторического периода, что в литературе феноменов выражается в явлении больших мемуаров и большого романа.

В исторической науке XIX в. проблема понятий в изучении мемуарных памятников не поднималась. П.П. Пекарский, Н.Д. Чечулин и другие ученые не всегда объясняли критерии выборки тех или иных памятников в

качестве мемуарных, апеллировали к авторским заглавиям произведений и использовали понятия «мемуары», «заметки», «записки», «сказания» и «рассказы» как синонимичные, противопоставляя их произведениям художественной литературы в форме мемуаров. Схожая терминология отражена в дореволюционных словарных статьях и каталогах.

В первой половине XX в. наметились попытки терминологически разграничить конкретные мемуарные произведения и группу источников в целом. А.С. Лаппо-Данилевский предложил использовать в качестве обобщающего понятия термин «мемуары», а не «воспоминания», означающие, по его мнению, сам мыслительный процесс. Авторы статьи в «Литературной энциклопедии» в качестве обобщающего избрали понятие «мемуарная литература». Мемуарная литература — это воспоминания (или свидетельства) участников или свидетелей тех или иных исторических событий. Реальность событий, их историческая важность, непосредственность впечатлений, которые описываются авторами мемуаров, осознание ими важности собственных свидетельств, их правдивости и достоверности, — это черты, присущие лучшим мемуарным произведениям, которые привлекают читателей.

С середины XX в. в историографии началась дискуссия о терминах, используемых при изучении памятников мемуарного характера. Каждый исследователь или группа ученых стремились предложить свое понятие в качестве обобщающего. Помимо терминов «мемуарные источники» и «мемуарная литература», историками и литературоведами использовались различные собирательные понятия: «литература мемуарно-дневникового характера», «мемуарно-автобиографические произведения», «источники мемуарного характера», «мемуарно-автобиографические жанры».

«Классические» исследования XIX - конца XX в. обобщены в историографических разделах монографий Л.Я. Гаранина, А.Г. Тартаковского, А.Е. Чекуновой, статьях Д.М. Галиулиной и Н.Н. Ивановой, а также в учебном пособии, подготовленном К.О. Валегиной и Н.И. Приймак. Исследования последних лет, выполненные с привлечением новых антропологических и междисциплинарных подходов, отражены в работах Н.И. Филатовой и Ю.П. Зарецкого. Вышеназванные труды дают представление об истории изучения мемуаристики в целом.

Список использованной литературы:

1. Агафонцева Е.М. К вопросу о понятийно-терминологическом аппарате работ по мемуарам // Омский научный вестник. 2006. № 7 (43). С. 224-227.
2. Галиуллина Д.М. Проблема изучения мемуаров в отечественной исторической мысли // Ученые записки Казанского государственного университета. Сер. Гуманитарные науки. 2006. Т. 148, № 4. С. 36-45
3. Зарецкий Ю.П. Автобиографические Я от Августина до Аввакума: (Очерки истории самосознания европейского индивида). М.: ИВИ РАН, 2002. 323 с.
4. Минц С.С. Об особенностях эволюции источников мемуарного характера: (К постановке проблемы) // История СССР. 1979. № 6. С. 55-70.
5. Тартаковский А.Г. Русская мемуаристика и историческое сознание XIX века. М.: Археографический центр, 1997. 356 с.

